

Detecção de tumores baseada em aprendizado de máquina: uma abordagem para detecção mais assertiva.

(Detecção de *tumor* baseada em aprendizado de máquina: uma abordagem mais assertiva)

Felipe Cruz, Breno Fraga dos Anjos, Beatriz Cardoso¹¹

Orientadores: Msc. Eduardo Verri², Dra. Marise Miranda³
Faculdade São Paulo Tech School - São Paulo, SP, Brasil

ABSTRACT

Considering that early detection of brain tumors is essential to increase the chances of successful treatment, we developed a Convolutional Neural Network (CNN) model to assist doctors in detecting potential brain tumors in MRI scans. We achieved a model with 98% accuracy, providing doctors with support in identifying MRIs with a higher probability of containing a tumor.

Keywords: Neural Network, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Physicians and Tumors

RESUMO

Tendo em vista que a detecção, precoce de tumores cerebrais é essencial para aumentar as chances de tratamento bem-sucedido, criamos um modelo de rede neural (CNN), para auxiliar o médico na detecção de possíveis tumores cerebrais em ressonâncias magnéticas e conseguimos criar um modelo com 98% de acurácia, onde o médico consegue ter um auxílio para identificar as ressonâncias com maior probabilidade de tumor.

Palavras chaves: Rede Neural, CNN, Ressonância Magnética, Médico e Tumor.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma interface web que permite a análise automática de imagens de ressonância magnética (RMI) utilizando um modelo de rede neural convolucional (CNN) baseado na arquitetura VGG16, junto com a técnica de transfer learning.

¹ Student's Bachelor's degree in Computer Science

² Professor of Computer Science at the São Paulo Tech School, Brazil

³ Professor of Computer Science at the São Paulo Tech School, Brazil

Em resumo, a aplicação permitirá o envio de imagens pelo médico, oferecendo uma pré-análise que identifica o tipo de tumor além da porcentagem de chances referente a cada tipo, otimizando o processo de triagem e contribuindo para a eficiência do diagnóstico.

A estrutura deste trabalho está dividida em etapas que abrangem a fundamentação teórica sobre redes neurais convolucionais e transfer learning, o processo de implementação do modelo, a análise dos resultados obtidos e, por fim, as considerações finais sobre a precisão do sistema desenvolvido.

2. OBJETIVO DO TRABALHO

Figura 1: Diagrama com os objetivos do trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores

3. INTERVENÇÃO

A detecção precoce de tumores cerebrais é um dos principais desafios da medicina moderna, dada a complexidade da estrutura cerebral e a natureza crítica desses tumores para a saúde dos pacientes. Tumores cerebrais podem ser malignos ou benignos, mas, independentemente de sua natureza, sua identificação rápida e precisa é crucial para aumentar as chances de tratamento eficaz e melhorar os desfechos clínicos dos pacientes. Dados os avanços tecnológicos recentes, a utilização de técnicas de inteligência artificial (IA) e aprendizado profundo (deep learning) surge como uma solução promissora, capaz de auxiliar médicos na análise rápida e precisa de grandes volumes de dados médicos, incluindo imagens de ressonância magnética (MRI), que são amplamente empregadas para a identificação de tumores (Zong et al., 2023; Rajpurkar et al., 2017).

O uso de IA na medicina tem mostrado avanços significativos. Redes neurais profundas e algoritmos de aprendizado de máquina têm sido treinados para reconhecer padrões em imagens, permitindo detectar anomalias que podem passar despercebidas em análises visuais tradicionais (Esteva et al., 2017). Essas ferramentas podem melhorar a precisão dos diagnósticos e oferecer suporte no planejamento de tratamentos, além de fornecer uma segunda opinião confiável para profissionais de saúde, auxiliando-os na tomada de decisões mais informadas. Estudos recentes também demonstram que modelos avançados de IA conseguem processar imagens médicas com maior rapidez e precisão, possibilitando a detecção precoce de tumores e potencialmente melhorando as taxas de sobrevivência e a qualidade de vida dos pacientes (Bressem, Adams & Erdt, 2020).

Este projeto busca desenvolver uma aplicação web para a detecção automática de tumores cerebrais em imagens de ressonância magnética, utilizando técnicas de deep learning para identificar com precisão e rapidez a presença de tumores. Além de fornecer uma interface amigável, o sistema será projetado para que médicos e outros profissionais de saúde possam utilizá-lo de forma eficiente no suporte ao diagnóstico.

3.1. Tumor Cerebral

A grande maioria dos tumores cerebrais acontece devido à metástase. Os outros casos de tumor cerebral que são originados totalmente no cérebro ou nas meninges costumam não se espalhar pelo resto do corpo do paciente. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) cerca de 11 mil novos casos de tumor no cérebro ou no sistema nervoso central foram diagnosticados entre os anos de 2020 e 2022.

Os tipos de tumor cerebral variam de acordo com o tipo de célula afetada pelo crescimento acelerado e errático que caracteriza o tumor cerebral. Entre os principais tipos de tumor cerebral, podemos destacar: Meningioma, Adenoma da hipófise e Glioma.

3.2. Ressonância Magnética

A ressonância magnética (RM) é um método de diagnóstico por imagem que utiliza ondas eletromagnéticas para gerar imagens detalhadas. Essas imagens permitem determinar o tamanho e a localização de tumores, além de identificar possíveis metástases. A técnica tem se mostrado especialmente útil para a visualização do cérebro e da medula espinhal, sendo considerada o melhor recurso para avaliar tumores nessas regiões.

A principal vantagem da ressonância magnética em relação a outros exames de imagem radiológicos é a sua capacidade de gerar imagens de alta definição sem a necessidade de utilizar radiação ionizante, como ocorre na tomografia computadorizada e na radiografia convencional. Isso torna a ressonância magnética

um método mais seguro, especialmente para exames repetidos ou em pacientes sensíveis à radiação.

3.3. Desafios do Diagnóstico

Tumores cerebrais não tratados podem levar a complicações graves, como compressão de estruturas vitais do cérebro, aumento da pressão intracraniana e danos neurológicos irreversíveis.

A implementação de IA e ML no diagnóstico de tumores enfrenta grandes desafios, principalmente relacionados à qualidade e à diversidade dos dados utilizados para o treinamento dos modelos. Além disso, a falta de transparência nos processos de tomada de decisão da IA gera desconfiança e resistência por parte de médicos e pacientes, dificultando a adoção dessa tecnologia nos ambientes clínicos. É fundamental destacar que a IA não busca substituir o trabalho médico, mas sim atuar como uma ferramenta de apoio, oferecendo suporte ao diagnóstico e complementando o trabalho humano com maior precisão e eficiência.

Além disso, um dos grandes desafios é a falta de conscientização da população sobre os sintomas e sinais da doença. Isso pode resultar em atrasos na busca por exames de rotina ou específicos para o diagnóstico. A educação sobre a importância de reconhecer sintomas precoces, como dores de cabeça persistentes, alterações visuais e convulsões, pode ter um impacto profundo, incentivando exames mais frequentes e a procura de atendimento médico no momento adequado.

É igualmente importante que a população esteja ciente da gravidade e das possíveis consequências dos tumores, não apenas cerebrais, mas também de outros tipos, e adote um estilo de vida mais saudável, que pode contribuir para a prevenção de diversas doenças.

4. REDE NEURAL CONVOLUCIONAL(CNN)

As redes neurais convolucionais (CNNs) são uma parte importante do aprendizado profundo ou deep learning e revolucionaram a área de visão computacional e processamento de imagem. Em resumo, a história das CNNs começa com o desenvolvimento das redes neurais artificiais na década de 1940, mas as CNNs em particular só ganharam destaque mais tarde, na década de 1980, com avanços significativos nos anos 2010, muito por causa do aumento da capacidade de processamento e o aumento massivo na quantidade de dados.

As Redes Neurais Convolucionais (CNNs) são um tipo de rede neural projetada para processar e analisar dados visuais, como imagens. Inspiradas na organização do córtex visual animal, as CNNs são capazes de aprender e identificar padrões visuais complexos em dados. Elas são organizadas em camadas que aplicam operações específicas:

Camadas de Convolução: Essas camadas extraem características importantes da imagem, como bordas, texturas, formas e padrões. São responsáveis pelo "olhar local" das CNNs, onde pequenos filtros ("kernels") percorrem a imagem e capturam informações.

Camadas de Pooling: Após a convolução, as camadas de pooling reduzem a dimensionalidade, resumindo regiões da imagem, o que ajuda a diminuir a quantidade de dados e a complexidade computacional.

Camadas Densas (ou Totalmente Conectadas): No final, essas camadas interpretam as características extraídas, e a rede faz sua classificação final com base nos padrões aprendidos nas etapas anteriores.

CNNs são amplamente aplicadas em tarefas como classificação de imagens, detecção de objetos e segmentação de imagens, e seu sucesso é devido a sua capacidade de aprender diretamente com os dados, sem a necessidade de extração manual de características.

Figura 2: Diagrama demonstrando funcionamento da CNN

Fonte: Elaborado pelos autores

5. SVM

O SVM (Support Vector Machine) é um conjunto de métodos de aprendizado supervisionado bastante utilizada em classificação também podendo ser utilizado para regressão e detecção de outliers. Ele funciona identificando um hiperplano que separa os dados em diferentes classes com a maior distância possível, o que o torna eficaz para lidar com dados complexos e não linearmente separáveis.

O SVM tem seu espaço, especialmente em problemas com conjuntos de dados menores ou bem estruturados. Ele não compete diretamente com modelos mais modernos, como redes neurais, mas pode oferecer soluções rápidas e eficazes em contextos específicos, servindo como uma alternativa confiável e acessível para resolver problemas complexos.

Pelos seus pontos positivos, versatilidade em classificação binária e de multiclasse, vimos uma possibilidade de utilizar o modelo SVM.

5.1. Resultados da Implementação do SVM

Figura 3: Divisão das Imagens em Treinamento e Teste

```
xtrain, xtest, ytrain, ytest = train_test_split(imgsUpdated, categ, random_state= 42, test_size = 0.2)
xtrain.shape, xtest.shape
✓ 0.2s
((4569, 65536), (1143, 65536))

print(xtrain.max(), xtrain.min())
print(xtest.max(), xtest.min())
✓ 0.1s
255 0
255 0
```

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 4: Desempenho SVM

```
print("Score of Training: ", sv.score(xtrain_pca, ytrain) * 100)
print("Score of Testing: ", sv.score(xtest_pca, ytest) * 100)
✓ 23.9s
Score of Training: 95.92908732764282
Score of Testing: 89.23884514435696
```

Fonte: Elaborado pelos autores

Observamos que o SVM teve uma acurácia no treinamento de: 95.92% e uma acurácia no teste de 89.23%, o que significa que o modelo teve uma boa performance para ambos os tipos de dados.

Figura 5: Classification Report

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
no_tumor	0.93	0.96	0.94	346
glioma	0.86	0.85	0.85	251
meningioma	0.84	0.74	0.79	247
pituitary	0.92	0.97	0.94	299
accuracy			0.89	1143
macro avg	0.89	0.88	0.88	1143
weighted avg	0.89	0.89	0.89	1143

Fonte: Elaborado pelos autores

A análise do desempenho do modelo, medida pelo F1-score, indicou um bom desempenho. O valor de 0.89 % para o F1-score indica que o modelo teve um bom equilíbrio entre precisão e recall. A alta precisão de 0.89 % indica que, o modelo classifica um exemplo como positivo corretamente na maior parte das vezes, minimizando assim os falsos positivos. Por outro lado, o recall de 0.89 %, também elevado, indica que o modelo consegue identificar a maior parte dos casos positivos, reduzindo a ocorrência de falsos negativos. Esses resultados demonstram que o modelo é capaz de realizar a classificação com um bom nível de confiança e uma taxa de erro moderadamente baixa

Figura 6: Matrix de Confusão

Fonte: Elaborado pelos autores

Analisando matriz de confusão, vemos que o modelo apresenta um bom desempenho geral, com a maioria das amostras sendo classificadas corretamente nas respectivas categorias.

A classe "no_tumor" se destaca com 332 acertos, demonstrando que o modelo consegue identificar essa classe com alta precisão, apesar de alguns erros ao confundir com outras classes.

A classe "glioma" apresenta um bom desempenho, com 213 amostras classificadas corretamente. Porém, existem classificações erradas que foram frequentes com a classe "meningioma", indicando desafios em diferenciar essas categorias.

Já a classe "meningioma" tem um número significativo de erros, sendo muito confundida com "glioma" e "no_tumor". Isso mostra a necessidade de melhorar a capacidade do modelo em distinguir características específicas dessa classe.

Por outro lado, a classe "pituitary" mostra um desempenho muito bom, com 291 acertos e poucos erros de classificação em outras categorias.

Embora o modelo demonstre boa eficiência na classificação, os erros observados, principalmente entre as classes "glioma" e "meningioma", indicam que há espaço para ajustes no treinamento e na definição das características das classes para aumentar ainda mais sua precisão.

Figura 7: Vetor de imagens que houve erro em sua classificação

```
(array([ 7, 12, 13, 45, 50, 106, 114, 121, 131, 149, 151,
        156, 159, 180, 182, 183, 189, 202, 206, 207, 223, 225,
        262, 268, 277, 306, 323, 332, 337, 339, 353, 355, 372,
        380, 418, 422, 430, 433, 440, 449, 452, 458, 472, 498,
        512, 513, 516, 520, 523, 527, 531, 539, 568, 570, 573,
        598, 613, 614, 619, 629, 636, 645, 653, 664, 677, 682,
        693, 706, 710, 722, 749, 757, 763, 766, 768, 781, 802,
        812, 817, 827, 831, 851, 853, 875, 877, 880, 883, 889,
        892, 905, 917, 921, 936, 937, 950, 970, 972, 984, 999,
        1001, 1002, 1016, 1019, 1022, 1025, 1031, 1033, 1038, 1048, 1052,
        1059, 1060, 1072, 1074, 1075, 1086, 1096, 1112, 1116, 1133, 1136,
        1137, 1140], dtype=int64),)
```

Fonte: Elaborado pelos autores

Embora o SVM seja uma ferramenta poderosa e tenha nos trazido bons resultados, ele enfrenta dificuldades como seu baixo desempenho com conjuntos de dados muito grande devido ao alto custo computacional, o que acabou nos trazendo limitações ao modelo, como a utilização do Augmentation para o balanceamento das imagens, além de ter sensibilidade a dados rotulados incorretamente e a ruídos, onde é necessário fazer um pré-processamento mais detalhado das imagens.

6. MPL

O MLP (Multi-Layer Perceptron) é uma rede neural feedforward composta por camadas totalmente conectadas. Ele possui uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída. É amplamente usado para classificação e regressão devido à sua capacidade de aprender padrões complexos.

O MLP é eficaz para tarefas supervisionadas, mas requer dados padronizados e pode ser limitado em problemas com alta dimensionalidade sem ajustes adequados.

A CNN é projetada especificamente para lidar com dados espaciais (imagens) de forma eficiente e eficaz, enquanto o MLP é uma abordagem genérica que não explora as propriedades espaciais das imagens. Isso torna a CNN significativamente melhor para tarefas de visão computacional, como classificação de imagens, detecção de objetos e segmentação, mesmo assim conseguimos bons resultados com o MPL, segue nas imagens abaixo.

6.1. Resultados da Implementação do MLP

Figura 8: Gráficos com performance do modelo

Fonte: Elaborado pelos autores

Observando o gráfico vemos que o modelo apresenta um bom desempenho, com alta acurácia tanto no conjunto de treinamento quanto no de validação. A pequena diferença entre as curvas sugere que o modelo generaliza bem para novos dados. No entanto, temos uma leve tendência de overfitting, o que indica que algumas medidas podem ser tomadas para melhorar ainda mais o desempenho do modelo, como ajustar os hiperparâmetros, utilizar técnicas de regularização ou coletar mais dados.

Figura 9: Épocas, Loss e acurácia

```
Epoch 28/30
200/200 ----- 221s 1s/step - accuracy: 0.9335 - loss: 0.1762 - val_accuracy: 0.8879 - val_loss: 0.2855
WARNING:absl:You are saving your model as an HDF5 file via `model.save()` or `keras.saving.save_model(model)`. This file format
41/41 ----- 11s 277ms/step - accuracy: 0.9287 - loss: 0.1673
Perda: 0.2525388300418854, Acurácia: 0.8954996466636658
```

Fonte: Elaborado pelos autores

Visualizamos no resultado que o modelo atingiu uma acurácia de 9.93% no conjunto de treinamento e 8.16% no conjunto de validação após 28 épocas. A perda (Loss) também mostrou uma diminuição significativa, sugerindo que o modelo está tendo um bom desempenho em reconhecimento em relação aos dados. A pequena diferença entre as métricas de treinamento e validação sugere que o modelo está generalizando bem. No entanto, a acurácia final é baixa, podendo indicar que o modelo precisa de mais dados de treinamento e ajustes.

7. INTRODUÇÃO A VGG16

O modelo VGG16 foi proposto por Karen Simonyan e Andrew Zisserman, pesquisadores do Visual Geometry Group da Universidade de Oxford, no artigo intitulado "Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition" em 2014. Esse modelo participou do desafio ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) e alcançou resultados de ponta na classificação de imagens. A VGG16 se destaca por sua simplicidade e eficácia, o que a torna uma das arquiteturas mais populares em visão computacional.

7.1. Estrutura e arquitetura da VGG16

A arquitetura da VGG16 é composta por 16 camadas treináveis (13 convolucionais e 3 totalmente conectadas) e organiza-se de forma hierárquica em blocos convolucionais, seguidos por camadas de pooling. Esta organização permite que a rede aprenda a extrair características cada vez mais complexas das imagens.

Blocos Convolucionais: A VGG16 contém 5 blocos convolucionais. Cada bloco possui de 2 a 3 camadas convolucionais com filtros de tamanho fixo 3x3. A escolha de filtros pequenos, em vez de filtros maiores como 5x5 ou 7x7, permite aumentar a profundidade da rede, capturando padrões mais complexos nas imagens sem aumentar significativamente o número de parâmetros.

Camadas de Pooling: Após cada bloco convolucional, há uma camada de Max Pooling que reduz a dimensionalidade espacial da imagem (altura e largura) em 50%. Isso ajuda a simplificar o modelo, reduzindo a quantidade de processamento e o risco de overfitting (sobreajuste).

Camadas Totalmente Conectadas (Dense): No final da rede, existem três camadas totalmente conectadas. As duas primeiras camadas densas têm 4096 unidades cada, e a terceira camada possui um número de unidades correspondente ao número de classes da tarefa (por exemplo, 1000 para ImageNet). A última camada aplica uma função softmax para gerar a probabilidade de cada classe, permitindo a classificação final.

Figura 10: Diagrama com a estrutura da VGG-16

Fonte: Elaborado pelos autores

8. TRANSFER LEARNING

O aprendizado por transferência ou Transfer Learning é uma técnica de aprendizado de máquina que permite aproveitar o conhecimento adquirido em uma tarefa para resolver outra tarefa relacionada. Em vez de treinar um modelo do zero para cada nova tarefa, utilizamos um modelo pré-treinado em um grande conjunto de dados e o adaptamos para a nova tarefa.

8.1. Funcionamento do Transfer Learning

Modelo Pré-Treinado: Um modelo é treinado em um grande conjunto de dados, aprendendo características genéricas.

Transferência de Conhecimento: As camadas iniciais do modelo, que capturaram as características mais gerais, são mantidas.

Ajuste Fino: As últimas camadas são substituídas ou ajustadas para a nova tarefa, permitindo que o modelo se adapte aos dados específicos da nova tarefa.

Figura 11: Diagrama com a estrutura do Transfer Learning

Fonte: Elaborado pelos autores

8.2. Conjunto de dados

O dataset "Brain Tumor MRI Dataset" de Masoud Nickparvar, disponível no Kaggle, contém imagens de ressonância magnética (MRI) do cérebro, organizadas em quatro classes: glioma_tumor, meningioma_tumor, pituitary_tumor e no_tumor. Com imagens divididas para treino e teste, o dataset permite a preparação de modelos de aprendizado profundo para a detecção de tumores cerebrais, facilitando o desenvolvimento de redes neurais capazes de identificar padrões específicos de cada tipo de tumor e diferenciar casos saudáveis. Esse conjunto de dados é essencial para simular o ambiente clínico, onde uma classificação precisa entre tumores e ausência de tumor é vital para diagnósticos corretos e ágeis.

Figura 12: Dataset no site do Kaggle

Fonte: <https://www.kaggle.com/datasets/masoudnickparvar/brain-tumor-mri-dataset>

8.3. Análise do conjunto de dados

O gráfico de distribuição das classes no dataset mostra que as classes glioma_tumor, meningioma_tumor e pituitary_tumor possuem aproximadamente 800 imagens cada, enquanto a classe no_tumor tem uma quantidade menor de amostras. Esse desbalanceamento pode induzir o modelo a classificar incorretamente imagens sem tumor, comprometendo a precisão. Para mitigar esse problema, é possível aplicar técnicas como aumento de dados na classe no_tumor, amostragem balanceada ou ajuste de pesos por classe, o que ajuda a equilibrar a importância de cada classe durante o treinamento e melhora a eficácia do modelo.

Figura 13: Distribuição de classes de tumor

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 14: Exemplos de imagens por tipo de tumor

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 15: Informações sobre tamanho e quantidade de imagens no dataset

```

100%|██████████| 1321/1321 [00:12<00:00, 106.32it/s]
100%|██████████| 1339/1339 [00:12<00:00, 110.82it/s]
100%|██████████| 1457/1457 [00:13<00:00, 106.84it/s]
100%|██████████| 1595/1595 [00:18<00:00, 85.23it/s]
Tamanho médio das imagens: 453.88 x 451.56
Tamanho mínimo das imagens: 168 x 150
Tamanho máximo das imagens: 1446 x 1920

```

Fonte: Elaborado pelos autores

9. CRIAÇÃO DO MODELO DE MACHINE LEARNING

O modelo foi desenvolvido utilizando a arquitetura EfficientNetB0, que foi treinada previamente em um grande conjunto de dados (ImageNet) para aproveitar o aprendizado já adquirido e adaptá-lo para o problema específico de classificação de tumores cerebrais em imagens. A partir disso, o modelo foi ajustado, adicionando-se camadas adicionais, como uma camada de pooling global para reduzir a dimensionalidade das características extraídas, seguida por dropout para evitar o overfitting e uma camada final densa com softmax para realizar a classificação em 4 categorias (tipos de tumor).

Além disso, durante o treinamento, foi implementado um mecanismo de regularização e ajuste dinâmico para melhorar a performance do modelo, utilizando callbacks. O TensorBoard foi configurado para monitorar o progresso do treinamento, enquanto o checkpoint garante que o melhor modelo (com a maior acurácia de validação) seja salvo. A taxa de aprendizado também foi ajustada automaticamente para melhorar a convergência do modelo.

Por fim, as previsões do modelo foram realizadas sobre o conjunto de testes, convertendo as probabilidades geradas para rótulos de classes, permitindo assim a avaliação do desempenho do modelo.

9.1. Resultados do modelo

O modelo tem um bom desempenho, com alta acurácia tanto no conjunto de treinamento quanto no conjunto de validação.

A pequena diferença entre a acurácia de treinamento e validação indica que o modelo não está sofrendo de overfitting significativo.

O modelo convergiu para um bom resultado após algumas épocas, indicando que o treinamento foi eficiente.

Figura 16: Gráficos com performance do modelo

Epochs vs. Training and Validation Accuracy/Loss

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 17: Matriz de confusão do modelo

Fonte: Elaborado pelos autores

Observando a matriz de confusão, o modelo demonstra um bom desempenho geral, com a maioria das amostras sendo classificadas corretamente em suas respectivas classes.

As classes "no tumor" e "meningioma" parecem ser as mais facilmente identificadas pelo modelo, com taxas de acerto mais elevadas.

O modelo apresenta poucas classificações incorretas entre essas duas classes, indicando uma boa capacidade de discriminação entre elas.

As classes "glioma" e "pituitary tumor" apresentam um maior número de classificações incorretas entre si. Isso mostra que o modelo pode ter dificuldades em distinguir entre esses dois tipos de tumor, possivelmente devido a similaridades nas características das imagens.

A presença de alguns valores fora da diagonal principal indica que o modelo ainda comete alguns erros de classificação, mesmo que em menor escala.

Figura 18: Tabela com performance do modelo

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.97	0.98	93
1	0.96	1.00	0.98	51
2	0.96	1.00	0.98	96
3	1.00	0.97	0.98	87
accuracy			0.98	327
macro avg	0.98	0.98	0.98	327
weighted avg	0.98	0.98	0.98	327

Fonte: Elaborado pelos autores

Precisão (Precision): Mede a proporção de previsões corretas entre todas as previsões feitas para uma classe. Valores altos indicam que o modelo comete poucos falsos positivos.

Revocação (Recall): Avalia a capacidade do modelo de identificar corretamente todas as instâncias positivas de uma classe, reduzindo os falsos negativos.

F1-Score: Combina precisão e recall em uma média harmônica, sendo útil quando há um desequilíbrio entre classes.

Support: Refere-se ao número de ocorrências reais de cada classe no conjunto de teste.

A imagem acima apresenta as métricas de desempenho do modelo proposto. O F1-score, que combina precisão e recall, foi utilizado como métrica de avaliação devido ao equilíbrio desejado entre a identificação correta de casos positivos e a minimização de falsos positivos. Os resultados indicam que o modelo obteve um F1-score de 0.98, demonstrando um bom desempenho na classificação. A alta precisão de 0.98 sugere que, quando o modelo classifica um exemplo como positivo, ele está correto na maioria das vezes. O recall de 0.98 que é alto indica que o modelo mesmo com alta taxa de acerto ainda pode perder alguns casos.

10. APLICAÇÃO

A aplicação desenvolvida em Streamlit permite ao usuário carregar uma imagem de ressonância magnética cerebral diretamente na interface para análise. Após o upload da imagem, o modelo de detecção de tumores cerebrais, previamente treinado, processa a imagem e retorna se há

presença de tumor ou não. Além de classificar a imagem como positiva ou negativa para tumor, a aplicação exibe a probabilidade percentual para cada tipo específico de tumor que o modelo foi treinado para detectar.

Essas probabilidades são apresentadas em um gráfico de barras, permitindo que o usuário visualize facilmente o nível de confiança do modelo para cada classe. A aplicação oferece uma experiência rápida e intuitiva para médicos, radiologistas ou pesquisadores que desejam obter uma análise preliminar com base no modelo de aprendizado de máquina.

10.1. Streamlit

O Streamlit é uma biblioteca de código aberto em Python que permite criar rapidamente aplicações web interativas para ciência de dados e aprendizado de máquina. Focado em simplicidade e rapidez, ele permite que desenvolvedores e cientistas de dados transformem scripts em interfaces de usuário ricas e intuitivas com poucas linhas de código.

Com o Streamlit, é fácil incorporar visualizações, widgets de entrada (como carregamento de arquivos e sliders), e exibir gráficos e tabelas, tornando-o ideal para apresentar e compartilhar modelos, análises e insights com outras pessoas, sem a necessidade de experiência em desenvolvimento web.

10.2. Detecção de Tumores Cerebrais Usando Redes Neurais

Uma rede neural é um método de inteligência artificial que ensina computadores a processar dados de uma forma inspirada pelo cérebro humano. É um tipo de processo de machine learning, chamado aprendizado profundo, que usa nós ou neurônios interconectados em uma estrutura em camadas, semelhante ao cérebro humano. A rede neural cria um sistema adaptativo que os computadores usam para aprender com os erros e se aprimorar continuamente.

11. ARQUITETURA AWS

A arquitetura na Amazon Web Service (AWS) utilizada neste projeto é composta por uma instância EC2. Nessa instância, está hospedada a aplicação web, conectada a um bucket S3 destinado ao armazenamento de dados de treinamento e teste. A partir desses dados, é realizado o treinamento local com a utilização do Spark e Python, além do uso do Streamlit para a interação web da aplicação.

Figura 19: Arquitetura da solução AWS

Fonte: Elaborado pelos autores

No Bucket no S3 temos os modelos e os dados utilizados para o treinamento do modelo, também temos os diretórios de teste e treinamento, contendo cada um dos diretórios uma pasta separada com imagens de cada tipo de tumor e uma pasta com imagens cerebrais sem tumor.

Para monitorar a segurança da infraestrutura, foi implementado o serviço CloudTrail, que permite obter logs de rastreamento das atividades realizadas no ambiente. Embora o uso de uma conta acadêmica limite o escopo de segurança, como a possibilidade de utilizar o CloudWatch para captura desses logs em tempo real, os registros de atividade são armazenados em um Bucket do S3 do próprio serviço, onde podemos fazer uma análise posterior dos logs.

Figura 20: Diretório dos logs no CloudTrail

Fonte: Elaborado pelos autores

Alguns dados importantes são obtidos dos logs, como o Id do autor e o tipo da ação (1), endereço IP do usuário que realizou a ação (2) e o nome do Bucket acessado (3)

Figura 21: Log do Cloud Trail

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.10",
      "userIdentity": {
        1 "type": "AssumedRole",
          "principalId": "AROAS3LA6T3RVEZZBKHDA:user1620207=beatriz.cardoso@bandtec.com.br",
          "arn": "arn:aws:sts:952075460323:assumed-role/voclabs/user1620207=beatriz.cardoso@bandtec.com.br",
          "accountId": "952075460323",
          "accessKeyId": "ASIA53LA6T3R5NU76ENM",
          "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
              "type": "Role",
              "principalId": "AROAS3LA6T3RVEZZBKHDA",
              "arn": "arn:aws:iam:952075460323:role/voclabs",
              "accountId": "952075460323",
              "userName": "voclabs"
            },
            "attributes": {
              "creationDate": "2024-11-11T23:34:38Z",
              "mfaAuthenticated": "false"
            }
          }
        },
      "eventTime": "2024-11-11T23:48:27Z",
      "eventSource": "s3.amazonaws.com",
      "eventName": "ListObjects",
      "awsRegion": "us-east-1",
      2 "sourceIPAddress": "186.220.54.223",
      "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/",
      "requestParameters": {
        "list-type": "2",
        3 "bucketName": "aws-cloudtrail-logs-952075460323-7e1211b9",
          "encoding-type": "url",
          "max-keys": "1000",
          "fetch-owner": "true",
          "prefix": "AWSLogs/952075460323/CloudTrail/",
          "delimiter": "/",
          "Host": "s3.amazonaws.com"
        }
      }
    ]
  }
}

```

Fonte: Elaborado pelos autores

12. CONCLUSÃO

Através da implementação de redes neurais convolucionais (CNNs), incluindo a arquitetura VGG16 e técnicas de aprendizado por transferência, conseguimos obter um desempenho satisfatório do modelo, com uma acurácia significativa nos testes. A análise de métricas como F1-score, precisão e recall demonstrou que o modelo é eficaz em diferenciar tumores de diferentes tipos.

Os principais resultados obtidos foram:

Figura 22: Tabela com resultados de treinamento do modelo

Resultados do Modelo	
Acurácia:	98%
F1-Score:	98%
Precisão:	98%
Recall:	98%

Fonte: Elaborado pelos autores

Embora o modelo tenha apresentado dificuldade da distinção entre as classes "glioma" e "pituitary tumor", especialmente com as classes "Meningioma" e "No Tumor", esses resultados não chegam a comprometer consideravelmente a eficácia do modelo.

Figura 23: Matriz de confusão do modelo

Fonte: Elaborado pelos autores

Foi observado que a partir da 4ª época, o modelo apresentou um desempenho significativo, tanto em termos de acurácia quanto de perda (Loss). Ao analisar a diferença entre a acurácia de treinamento e validação, observamos que os valores se estabilizam em torno de 97% e a perda

de treinamento diminui consistentemente e não há indícios de overfitting relevante, o que confirma a eficácia do modelo.

Figura 24: Gráficos com performance do modelo

Epochs vs. Training and Validation Accuracy/Loss

Fonte: Elaborado pelos autores

Além disso, a criação de uma interface web com Streamlit permitiu que a aplicação fosse intuitiva e de fácil acesso para médicos e profissionais de saúde. Com isso, o sistema pode ser utilizado para auxiliar na análise de imagens de forma prática, oferecendo uma segunda opinião confiável que complementa a interpretação médica.

12.1. Comparação CNN com SVM e MLP

Em comparação ao SVM o CNN possui uma melhor extração de características e capacidade de generalização devido as camadas convolucionais.

Figura 25: Classification Report: CNN vs SVM

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.97	0.98	93
1	0.96	1.00	0.98	51
2	0.96	1.00	0.98	96
3	1.00	0.97	0.98	87
accuracy			0.98	327
macro avg	0.98	0.98	0.98	327
weighted avg	0.98	0.98	0.98	327

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
no_tumor	0.93	0.96	0.94	346
glioma	0.86	0.85	0.85	251
meningioma	0.84	0.74	0.79	247
pituitary	0.92	0.97	0.94	299
accuracy			0.89	1143
macro avg	0.89	0.88	0.88	1143
weighted avg	0.89	0.89	0.89	1143

Fonte: Elaborado pelos autores

Em relação ao Classification Report vemos que em geral o SVM possui métricas inferiores em relação ao CNN, onde por exemplo vemos que o modelo principal possui uma média ponderada de 0.98 enquanto o SVM possui um valor de 0.89 e mesmo o CNN possuindo um número de suporte bem menor que o SVM a sua capacidade foi maior.

Figura 26: Matriz de Confusão: CNN vs SVM

Fonte: Elaborado pelos autores

Analisando as duas matrizes vemos claramente que o CNN possuiu mais classificações corretas em relação ao SVM, onde por exemplo em relação ao SVM temos uma maior dificuldade em distinguir as classes “glioma” e “meningioma”, embora o CNN apresente algumas confusões entre as classes, o seu desempenho é significativamente maior.

Figura 27: Classificação de Desempenho: CNN vs MLP

Fonte: Elaborado pelos autores

Os dois modelos apresentaram uma ótima capacidade de generalização e de aprendizado aos dados, embora o MLP tenha demonstrado uma perda(loss) levemente mais alta na validação que o CNN, o modelo MLP não possui o mesmo poder de extração de características visuais que o modelo principal, que também possui uma arquitetura específica para o processamento de imagens, o que pode ser crucial para melhorar o desempenho em dados mais complexos.

Com a tabela de comparação fica mais clara a diferença entre os modelos. Observando vemos que entre os modelos SVM e MLP, o CNN foi o que obteve a melhor classificação, havendo apenas uns mínimos erros de classificação entre as classes “glioma” e “meningioma”.

Figura 28: Tabela de comparação (Matrix de Confusão)

Modelo	Classes com Melhor Desempenho	Classes com Maior Confusão	Principais Observações
CNN	Todas as classes (praticamente perfeitas)	Pouca ou nenhuma confusão	A matriz de confusão teve resultados quase perfeitos, com confusão mínima entre "glioma" e "meningioma".
SVM	"No_tumor", "pituitary"	"Glioma" e "Meningioma"	Obteve confusão entre "glioma" e "meningioma", mas "no_tumor" e "pituitary" são bem classificados.
MLP	"No_tumor", "pituitary"	"Glioma" e "Meningioma"	Melhor que SVM em "glioma", mas ainda confunde "glioma" com "meningioma". "No_tumor" é quase perfeitamente classificado.

Fonte: Elaborado pelos autores

Analisando mais de perto a comparação do classification report entre os modelos, vemos que o MLP foi o que obteve o desempenho mais próximo do CNN com um desempenho de 90% nas avaliações, porém o CNN obteve uma capacidade melhor de classificação com 98%.

Figura 29: Tabela de comparação (Classification Report)

Modelo	Precisão	Recall	f1-Score	Acurácia
CNN	0.98	0.98	0.98	0.98
SVM	0.89	0.89	0.88	0.89
MLP	0.90	0.90	0.90	0.90

Fonte: Elaborado pelos autores

Concluimos que, utilizando as técnicas de Redes Neurais Convolucionais (CNN) e arquitetura VGG16, o modelo alcançou uma alta acurácia e resultados confiáveis, mostrando eficácia na classificação de tumores cerebrais. A consistência dos resultados e a ausência de overfitting reforçam sua confiabilidade, além de poder ter melhorias em seu desempenho, fazendo com que ele seja uma ferramenta promissora para o apoio do diagnóstico médico, podendo no futuro ser utilizado não somente para o diagnóstico de tumores cerebrais, mas também para outros tipos de tumores.

13. LIMITAÇÕES DO MODELO

Ao selecionar imagens de tumores cerebrais para teste, é essencial garantir que elas tenham o mínimo de ruído possível. O ruído, como pixels distorcidos, artefatos ou baixa resolução, pode afetar negativamente o desempenho do modelo, pois dificulta a extração precisa dos padrões visuais que indicam a presença de tumores. Imagens limpas e bem definidas ajudam a melhorar a precisão do modelo, reduzindo o risco de resultados imprecisos, como falsos positivos ou negativos.

Figura 30: Exemplo de imagem não ideal de uma imagem sem tumor mas com muito ruído.

Fonte: <https://dizziness-and-balance.com/disorders/tumors/images/pituitary/normal%20pituitary.jpg>

Figura 31: Exemplo de imagem ideal de um câncer na glândula pituitária.

Fonte: <https://eyewiki.org/w/images/e/ed/PituitaryAdenoma.JPG>

14. REFERÊNCIAS

ZONG, J.; et al. Automated detection of brain tumors using deep learning techniques: opportunities and challenges. *Frontiers in Computational Neuroscience*, 2023.

RAJPURKAR, P.; et al. CheXNet: radiologist-level pneumonia detection on chest X-rays with deep learning. *arXiv preprint arXiv:1711.05225*, 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1711.05225>. Acesso em: 29 nov. 2024.

ESTEVA, A.; et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*, v. 542, n. 7639, p. 115-118, 2017.

BRESSEM, K. K.; ADAMS, L. C.; ERDT, M. Deep learning for medical image analysis: challenges and advances. *European Radiology*, v. 30, n. 10, p. 5226-5235, 2020.

Goodfellow, Ian, et al. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Agarwal, A., et al. (2018). *Convolutional Neural Networks Explained*. Towards Data Science.

Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

Zhang, Z., et al. (2020). *Dive into Deep Learning*.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). *Deep Learning*. *Nature*, 521(7553), 436-444.

Câncer do sistema nervoso central. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/sistema-nervoso-central>. Acesso em: 11 nov. 2024.

Brain Tumor Types. Disponível em: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/brain-tumor/brain-tumor-types>. Acesso em: 09 nov. 2024.

Exames de Imagem para Diagnóstico dos Tumores Cerebrais/SNC. Disponível em: <https://www.oncoguia.org.br/conteudo/exames-de-imagem-para-diagnostico-dos-tumores-cerebrais-snc/2903/294/#:~:text=A%20ressonância%20magnética%20produz%20imagens,avaliar%20o%20tumores%20nessas%20áreas>. Acesso em: 09 nov. 2024.

Confira porquê a ressonância magnética é um exame seguro. Disponível em: <https://radioclinicaudi.com.br/confira-porque-a-ressonancia-magnetica-e-um-exame-seguro/#:~:text=A%20grande%20vantagem%20da%20ressonância,computadorizada%20e%20da%20radiografia%20comum>. Acesso em: 11 nov. 2024.

Diagnóstico Precoce de Tumores Cerebrais: A Importância da Neuroimagem. Disponível em: <https://assistencianeurocirurgica.com.br/diagnostico-precoce-de-tumores-cerebrais-a-importancia-da-neuroimagem/#:~:text=Pacientes%20com%20tumores%20cerebrais%20que,de%20um%20tratamento%20mais%20eficaz>. Acesso em: 09 nov. 2024.

Inteligência Artificial no Diagnóstico Médico. Disponível em: <https://www.conflixcontabilidade.com.br/inteligencia-artificial-no-diagnostico-medico>. Acesso em: 11 nov. 2024.

Coutinho, Bernardo. Modelos de Predição | SVM. Disponível em: <https://medium.com/turing-talks/turing-talks-12-classifica%C3%A7%C3%A3o-por-svm-f4598094a3f1>. Acesso em: 06 Dez. 2024.

Junior, Edson. Support Vector Machine. Disponível em: <https://geam.paginas.ufsc.br/files/2020/02/svm.pdf>. Acesso em: 06 Dez. 2024.

Support Vector Machines. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html>. Acesso em: 06 Dez. 2024.

Top 4 advantages and disadvantages of Support Vector Machine or SVM. Disponível em: <https://dhirajkumarblog.medium.com/top-4-advantages-and-disadvantages-of-support-vector-machine-or-svm-a3c06a2b107>. Acesso em: 30 nov. 2024. Acesso em: 06 Dez. 2024.

Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in neural information processing systems*.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Shorten, C., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning. *Journal of Big Data*.

15. APÊNDICE

A interface permite ao usuário carregar uma imagem, que é então processada e classificada por um modelo pré-treinado, baixado automaticamente do repositório, se necessário. A aplicação exibe a categoria de tumor com maior probabilidade e apresenta um gráfico com as probabilidades para cada tipo, facilitando a visualização das previsões do modelo.

Figura 32: Demonstração da interface gráfica da aplicação desenvolvida

Fonte: Elaborado pelos autores

O usuário faz o upload de uma imagem de ressonância magnética (RM), e o aplicativo exibe a imagem carregada na interface.

Figura 33: Demonstração da interface gráfica da aplicação desenvolvida

Fonte: Elaborado pelos autores

O modelo analisa a imagem e a classifica em uma das categorias de tumor.

Figura 34: Demonstração da interface gráfica da aplicação desenvolvida mostrando o carregamento de uma imagem com tumor

Fonte: Elaborado pelos autores, a foto do tumor foi usada uma do google.

O aplicativo exibe um gráfico de barras na horizontal abaixo da classificação, mostrando as probabilidades associadas a cada tipo de tumor.

Figura 35: Demonstração da interface gráfica da aplicação desenvolvida

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 36: Código da criação da aplicação

```

1  import streamlit as st
2  import numpy as np
3  import os
4  import gdown
5  import tensorflow as tf
6  from PIL import Image
7  import plotly.express as px
8  import pandas as pd
9  import io
10
11  def download_file_from_google_drive(url, destination):
12      try:
13          gdown.download(url, destination, quiet=False)
14          print("Modelo carregado com sucesso")
15      except Exception as e:
16          st.error(f"Erro ao baixar o arquivo: {e}")
17
18
19  @st.cache_resource
20  def carrega_modelo():
21      if not os.path.exists(output):
22          download_file_from_google_drive(url, output)
23
24      try:
25          model = tf.keras.models.load_model(output)
26          return model
27      except Exception as e:
28          st.error(f"Erro ao carregar o modelo: {e}")
29      return None

```

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 37: Código da criação da aplicação

```

def img_pred(image, model):
    try:
        img = image.convert('RGB')
        img = np.array(img)
        img = Image.fromarray(img).resize((150, 150))
        img = np.array(img).astype(np.float32)
        img = np.expand_dims(img, axis=0)
        pred = model.predict(img)

        classes = ['Glioma Tumor', 'No Tumor', 'Meningioma Tumor', 'Pituitary Tumor']
        pred_prob = pred[0] * 100
        pred_class = np.argmax(pred_prob)

        return classes[pred_class], pred_prob, classes

    except Exception as e:
        return f"Erro: {e}", None, None

def plot_probabilities(probabilities, classes):
    df = pd.DataFrame({
        'classes': classes,
        'probabilidades (%)': probabilities
    })

    fig = px.bar(df, y='classes', x='probabilidades (%)', orientation='h',
                 text='probabilidades (%)',
                 title='Probabilidade de cada categoria de tumor:',
                 color_discrete_sequence=['#FF69B4'])

    return fig

```

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 38: Código da criação da aplicação

```

61 st.set_page_config(page_title="Classificador de tumor cerebral", page_icon="🧠")
62 st.title('Classificador de tumor cerebral em imagens de ressonância magnética! 🧠')
63 uploaded_file = st.file_uploader("Carregue uma imagem de tumor", type=["jpg", "jpeg", "png"])
64 file_id = "11T8UwsaAtmXg2-t0M-QonXualr66hp0"
65 url = f"https://drive.google.com/uc?id={file_id}"
66 output = "modelo.h5"
67 model = carrega_modelo()
68
69 if uploaded_file is not None:
70     # Exibe a imagem carregada
71     image = Image.open(uploaded_file)
72     st.image(image, caption='Imagem Carregada', use_column_width=True)
73     st.write("")
74
75     # Faz a previsão usando o modelo
76     result_class, probabilities, classes = img_pred(image, model)
77
78     # Exibe o resultado
79     if isinstance(result_class, str):
80         # Exibe o texto de classificação estilizado
81         st.markdown(f"""
82         <div style="text-align: center; color: #FF69B4; font-size: 24px;">
83             Classificação: {result_class}
84         </div>
85         """, unsafe_allow_html=True)
86
87         # Cria e exibe o gráfico com barras rosa
88         if probabilities is not None:
89             fig = plot_probabilities(probabilities, classes)
90             st.plotly_chart(fig)
91     else:
92         st.write(result_class)

```

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 39: Código com a criação do modelo

```

[28] ✓ 1.1s
effnet = EfficientNetB0(weights='imagenet', include_top=False, input_shape=(image_size, image_size, 3))
+ Code + Markdown

[29] ✓ 0.0s
model = effnet.output
model = tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D()(model)
model = tf.keras.layers.Dropout(rate=0.5)(model)
model = tf.keras.layers.Dense(4, activation='softmax')(model)
model = tf.keras.models.Model(inputs=effnet.input, outputs = model)

[ ]
model.summary()

[31] ✓ 0.0s
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer = 'Adam', metrics= ['accuracy'])

[32] ✓ 0.0s
from tensorflow.keras.callbacks import TensorBoard, ModelCheckpoint, ReduceLRonPlateau

tensorboard = TensorBoard(log_dir='logs')
checkpoint = ModelCheckpoint("effnet.keras", monitor="val_accuracy", save_best_only=True, mode="auto", verbose=1)
reduce_lr = ReduceLRonPlateau(monitor='val_accuracy', factor=0.3, patience=2, min_delta=0.001, mode='auto', verbose=1)

[33] ✓ 9.6s
pred = model.predict(X_test)
pred = np.argmax(pred, axis=1)
y_test_new = np.argmax(y_test, axis=1)

... 11/11 10s 586ms/step

```

Fonte: Elaborado pelos autores